

A PREVALÊNCIA E INDICADORES DA VULNERABILIDADE EM PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PARA IDOSOS EM MUNICÍPIO DA REGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS

Edição 113, Todos os Artigo / 30/08/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7035624

Autores:

Daisy de Araújo Vilela¹

Ana Lúcia Rezende Souza²

Isadora de Araújo Vilela Prado³

Douglas José Nogueira⁴

Ana Luiza Lima Sousa⁵

RESUMO

Objetivo: Avaliar a prevalência e estratificar o indicador da vulnerabilidade em participantes de atividades para idosos em município da região sudoeste de Goiás. **Material e Métodos:** Estudo analítico transversal, com abordagem quantitativa, com população de idosos participantes de grupos de atividades. Foi avaliada a vulnerabilidade por meio da aplicação do *Vulnerable Elders Survey* – (VES- 13) considerando as condições sócio demográficas e indicadores da vulnerabilidade. Variáveis sociodemográficas: idade, sexo, raça – cor da pele, estado conjugal, escolaridade e tipo de renda; antropométricas: massa corporal, estatura, perímetro da panturrilha; e variáveis clínicas: hipertensão arterial, asma, doenças autor referidas, presença de dor crônica e uso de polifarmácia. Aplicada regressão linear múltipla, considerando escore total do VES-13 como variável desfecho, e o conjunto de variáveis sociodemográficas e condição de saúde como variáveis preditoras, adotado nível de significância de 5% ($p < 0,05$). **Resultado** Participaram do estudo 93 idosos, representando 31,8% do total. A prevalência de idosos vulneráveis estimada em 30,0%; segundo os indicadores houve maior vulnerabilidade entre os idosos mais velhos, com percepção da saúde regular/ruim, com incapacidades e mais limitações físicas. De acordo com o modelo de regressão linear múltipla verificou-se que os fatores preditivos para a vulnerabilidade – idade, escolaridade e presença de dor – contribuíram para maior risco de vulnerabilidade. O modelo estimado obteve [R²=0,18], conseguindo explicar apenas 18% das variações no VES-13. **Conclusão:** Baixa escolaridade, não ter companheiro, e presença de dor podem ser fatores relacionados à vulnerabilidade em idosos. Nos indicadores, a limitação para agachar ou ajoelhar e realizar tarefas domésticas leves foram as atividades que comprometeram para ter vulnerabilidade.

Palavras-chave: Saúde do idoso; Vulnerabilidade; Atenção Primária em Saúde.

ABSTRACT

Objective: To assess the prevalence and stratify the vulnerability indicator in participants in activities for the elderly in a city in the southwest region of Goiás. **Material and Methods:** Cross-sectional analytical study, with a quantitative approach, with a population of elderly participants in activity groups. Vulnerability was assessed by applying the Vulnerable Elders Survey – (VES-13) considering sociodemographic conditions and vulnerability indicators. Sociodemographic variables: age, sex, race – skin color, marital status, education and type of income; anthropometric: body mass, height, calf perimeter; and clinical variables: hypertension, asthma, self-reported diseases, presence of chronic pain and use of polypharmacy. Multiple linear regression was applied, considering the total score of VES-13 as the outcome variable, and the set of sociodemographic variables and health condition as predictor variables, adopting a significance level of 5% ($p < 0.05$). **Result:** 93 elderly people participated in the study, representing 31.8% of the total. The prevalence of vulnerable elderly people is estimated at 30.0%; according to the indicators, there was greater vulnerability among the older elderly, with a perception of regular/poor health, with disabilities and more physical limitations. According to the multiple linear regression model, it was found that predictive factors for vulnerability – age, education and presence of pain – contributed to a greater risk of vulnerability. The estimated model obtained [$R^2=0.18$], managing to explain only 18% of the variations in the VES-13. **Conclusion:** Low education, not having a partner, and the presence of pain may be factors related to vulnerability in the elderly. In the indicators, the limitation to squat or kneel and perform light household tasks were the activities that compromised to have vulnerability.

Keywords: Elderly health; Vulnerability; Primary Health Care.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento sofre influências nas variantes de sexo, classe social, cultura e estilo de vida, e pode associar-se a alterações clínicas que causem ou não limitação. O ato de envelhecer vem acompanhado por diferentes desafios, dentre eles o comprometimento da independência funcional, a qual se refere às condições necessárias para a manutenção dos cuidados ao idoso na comunidade e as condições da família responsável pela assistência ao mesmo (CALDAS, 2003; PAZ; SANTOS; EIDT, 2006). A qualidade de saúde de pessoas acima de 60 anos passa por cuidados relacionados à promoção de saúde e à prevenção de doenças. Reconhecer a condição de vulnerabilidade é uma das primeiras medidas para contribuir com essa assistência. Responder às demandas das pessoas idosas mais frágeis dentre a população em maior risco de vulnerabilidade constitui uma das diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2003).

A vulnerabilidade é descrita como uma característica presente em indivíduos que não necessariamente sofreram danos, mas, que se apresentam mais suscetíveis por possuírem desvantagens significativas, expressas na qualidade de vida (BARBOSA; OLIVEIRA; FERNANDES, 2019), traz o risco aumentado para declínio funcional ou morte ao longo de dois anos (SALIBA *et al.*, 2001). O estado de vulnerabilidade associa

a situações e contextos individuais e, principalmente, coletivos (CARMO; GUIZARDI, 2018) e, nos idosos pode se manifestar em diferentes dimensões.

Para ampliar a discussão sobre esse tema é preciso identificar e conhecer quem são os indivíduos vulneráveis e como estão distribuídos. Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência e estratificar o indicador da vulnerabilidade em participantes de atividades para idosos em município da região sudoeste de Goiás.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo, de característica transversal, os dados foram obtidos por meio de questionários da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI), definida pelo Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2006). Nesta caderneta está incluído o protocolo *Vulnerable Elders Survey* –VES-13 – instrumento desenvolvido nos Estados Unidos com o objetivo de rastrear idosos com risco de deterioração da saúde, prevenindo complicações e óbitos, sendo de fácil e rápida aplicação por profissionais de saúde (SALIBA *et al.*,2001). Este instrumento teve adaptação transcultural e validação para uso na população brasileira (MAIA *et al.*, 2012; LIMA; CARVALHO; AQUINO, 2017).

O VES-13 é um instrumento com ênfase nos componentes biológicos, como idade, autopercepção da saúde, presença de limitações físicas e incapacidade, que vão contribuir para o risco de declínio funcional ou morte em dois anos (SALIBA *et al.*,2001).

A população de estudo foi composta por idosos participantes de diversas atividades no município de Jataí, Goiás, com amostragem feita por conveniência, em que os participantes eram recrutados nos locais onde realizavam as atividades, adotando uma adaptação da técnica de bola de neve, como o método de amostragem de rede.

Os critérios de elegibilidade considerados para inclusão foram de indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, participantes de grupos de atividades para idosos, e possuir, no momento da entrevista, disponibilidade para responder ao questionário. E foram excluídos os idosos que se negaram a participar e os que, por algum motivo, não conseguiam responder pessoalmente aos questionamentos.

Em contato previamente agendado com o grupo, eram explicados os objetivos da pesquisa, apresentadas informações e elucidadas dúvidas e questionamentos apresentados. O termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) foi assinado previamente a qualquer coleta de dados, por todos os que concordaram em participar. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal de Jataí (UFJ), sob protocolo nº 3.839.962.

As entrevistas foram realizadas em local privativo, de forma a preservar a individualidade. O total de idosos dos grupos de atividades de artesanato, atividade física e religiosas foi de 292 e, desses, 93 participaram da pesquisa.

Além da variabilidade foram analisadas variáveis sociodemográficas como idade, sexo, raça – cor da pele, estado conjugal, escolaridade e tipo de renda; variáveis antropométricas: massa corporal, estatura,

perímetro da panturrilha; e variáveis clínicas: hipertensão arterial, asma, doenças auto referidas, presença de dor crônica e uso de polifarmácia.

A prevalência de idosos vulneráveis foi estimada pelo escore do VES-13, aplicando a pontuação ≤ 2 para classificar os não vulneráveis e ≥ 3 para vulneráveis (LIMA; CARVALHO; AQUINO, 2017), sendo utilizados os quatro descritores do protocolo VES-13: idade, percepção de saúde, limitação física e incapacidade para estratificação.

A caracterização foi realizada por meio de tabelas de contingência, aplicando-se o teste do Qui- quadrado de Pearson. As variáveis categóricas foram apresentadas por meio da frequência absoluta (n) e frequência relativa (%). A comparação da idade entre os grupos foi realizada por meio do teste de *Mann-Whitney*. Aplicado modelo de regressão linear múltipla, considerando o escore total do VES-13 como a variável desfecho, e o conjunto de variáveis sociodemográficas e condição de saúde como as variáveis preditoras. Feito o ajuste do modelo por categoria de variáveis, incluindo somente aquelas cuja significância estatística foi identificada previamente. Em todas as análises, foi adotado o nível de significância de 5 % ($p < 0,05$).

RESULTADOS

Participaram do estudo 93 idosos, identificados nos três grupos de atividades, representando 31,8% do total de 292 idosos. A prevalência de idosos vulneráveis foi estimada em 30 %, sendo os mais vulneráveis aqueles que informaram situação conjugal sem companheiro (57,1 %), com menos anos de escola formal, ocupação em serviços gerais, com sobrepeso e obesidade, e com relato de dor crônica (60,7 %) (**Tabela 1**).

Tabela 1. Caracterização e associação do perfil demográfico e condição de saúde dos idosos com a vulnerabilidade. Jataí, 2020.

	Vulnerabilidade		Total	p*
	Não	Sim		
Sexo	n (%)	n (%)	n (%)	
Feminino	53 (81,5)	23 (82,1)	76 (81,7)	0,094
Masculino	12 (18,5)	5 (17,9)	17 (18,3)	
Situação conjugal				
Com companheiro	34 (52,3)	12 (42,9)	46 (49,5)	0,040
Sem companheiro	31 (47,7)	16 (57,1)	47 (50,5)	
Escolaridade (anos)				
Nenhuma	3 (4,6)	6 (21,4) †	9 (9,7)	0,001
1 a 3 anos	14 (21,5)	11 (39,3)	25 (26,9)	
4 a 7 anos	27 (41,5)	6 (21,4)	33 (35,5)	
≥ 8 anos	21 (32,3)	5 (17,9)	26 (28,0)	
Profissão/Ocupação				
Do lar	21 (32,3) †	6 (21,4)	27 (29,0)	0,003
Funcionário público	3 (4,6)	---	3 (3,2)	
Professor	0 (0,0)	3 (10,7) †	3 (3,2)	
Serviços gerais	34 (52,3)	15 (53,6)	49 (52,7)	
Outros	7 (10,8)	4 (14,3)	11 (11,8)	
Avaliação Nutricional				
(IMC*)				
Eutrófico	19 (29,2)	12 (42,9)	31 (33,3)	0,027
Sobrepeso	27 (41,5)	7 (25,0)	34 (36,6)	
Obesidade	19 (29,2)	9 (32,1)	28 (30,1)	
Panturrilha (cm)				
≤ 31- risco	4 (6,2)	2 (7,1)	6 (6,5)	0,085
> 31- não risco	61 (93,8)	26 (92,9)	87 (93,5)	
Presença Dor				
Não	41 (63,1)	11 (39,3)	52 (55,9)	0,003
Sim	24 (36,9)	17 (60,7)	41 (44,1)	
Polifarmácia				
Sim	9 (13,8)	6 (21,4)	15 (16,1)	0,360
Não	56 (86,2)	22 (78,6)	78 (83,9)	

IMC= peso/ (altura)² *Qui-quadrado de Pearson; n = frequência absoluta; % = frequência relativa
 Fonte: Dados da Pesquisa

A distribuição, segundo os indicadores da vulnerabilidade, mostrou maior vulnerabilidade entre os idosos mais velhos, com percepção da saúde regular/ruim, com incapacidades e mais limitações físicas (**Tabela 2**).

Tabela 2. Distribuição segundo os Indicadores da vulnerabilidade de participantes dos grupos para idosos em município de pequeno porte na região central do Brasil (2020)

Indicadores de Vulnerabilidade	VULNERABILIDADE			p*
	Não n (%)	Sim n (%)	TOTAL n (%)	
VES-13				
Faixa Etária anos				
60 a 74	54 (81,8)	15 (55,6)	69 (74,2)	0,017
75 a 84	12 (18,2)	12 (44,4)	24 (25,8)	
≥ 85	---	---	---	
Percepção de Saúde				
Excelente / Muito Boa/Boa	61 (93,8)	18 (64,3)	79 (84,9)	0,001
Regular/ Ruim	4 (6,1)	10 (35,7)	14 (15,1)	
Incapacidade				
Sim	---	21 (100,0)	21 (22,5)	<0,001
Não	72 (100,0)	---	72 (77,4)	
Limitação Física				
Nenhuma dificuldade/ Pouca dificuldade/ Média dificuldade	51 (67,1)	---	51 (54,8)	<0,001
Muita dificuldade/ Incapaz	25 (32,9)	17 (100,0)	42 (45,2)	

*Qui-quadrado; n = frequência absoluta; % = frequência relativa
 Fonte: Dados da Pesquisa

Em relação à limitação física, verificou-se que 30 % dos idosos fisicamente vulneráveis apresentavam dificuldade para se curvar, agachar ou ajoelhar (34,5 %); levantar ou carregar objetos com peso

aproximado de 5 kg (26,6 %); dificuldade para andar 400 metros (11,8 %); estender os braços acima do nível do ombro (10 %); para escrever ou manusear e segurar pequenos objetos (4,3%) **(Quadro 1)**.

QUADRO 1 – DIFICULDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PARTICIPANTES DOS GRUPOS PARA IDOSOS EM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE NA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL (2020)

LIMITAÇÃO FÍSICA	n	%
Curvar/Agachar		
Nenhuma/pouca/media dificuldade	61	65,6
Muita dificuldade/ incapaz	32	34,5
Deslocar com peso		
Nenhuma/pouca/media dificuldade	72	73,4
Muita dificuldade/ incapaz	21	26,6
Serviço Domestico Pesado		
Nenhuma/pouca/media dificuldade	79	85
Muita dificuldade/ incapaz	14	15
Deslocar 400m		
Nenhuma/pouca/media dificuldade	82	88,2
Muita dificuldade/ incapaz	11	11,8
Elevar os braços		
Nenhuma/pouca/media dificuldade	83	89,2
Muita dificuldade/ incapaz	10	10,8
Manusear pequenos objetos		
Nenhuma/pouca/media dificuldade	89	95,7
Muita dificuldade/ incapaz	4	4,3

Fonte: Dados da Pesquisa

No quesito incapacidade nos idosos vulneráveis, as atividades que comprometeram foram tarefas domésticas/ louças/ limpeza leve (12,9 %); deixar de realizar compras e precisar de ajuda pra controlar o dinheiro (8,6 %); deixar de caminhar dentro de casa (5,4 %); dependência para banho (4,3%) **(Quadro 2)**.

QUADRO 2 – INCAPACIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE PARTICIPANTES DOS GRUPOS PARA IDOSOS EM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE NA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL (2020)

INCAPACIDADE	n	%
Tarefas domésticas/ louças/ limpeza leve		
Não	81	87,1
Sim	12	12,9
Deixou de realizar compras		
Não	85	91,4
Sim	8	8,6
Precisou de ajuda pra controlar dinheiro		
Não	85	91,4
Sim	8	8,6
Deixou de caminhar dentro de casa		
Não	88	94,6
Sim	5	5,4
Dependência pra banho		
Não	89	95,7
Sim	4	4,3

Fonte: Dados da Pesquisa

De acordo com o modelo de regressão linear múltipla aplicado verificou-se que os fatores preditivos para a vulnerabilidade – idade, escolaridade e presença de dor – contribuíram para um maior risco de vulnerabilidade. O modelo estimado obteve [R²=0,18], conseguindo explicar apenas 18 % das variações no VES-13 (**Tabela 3**).

Tabela 3. Regressão logística múltipla a partir da vulnerabilidade e caracterização sociodemográficos e condição de saúde de participantes de grupos para idosos em município de pequeno porte na região central do Brasil (2020)

VARIÁVEIS	r ² Cox & Snell	B	Erro Pa- drão	Wald	p
Idade (anos)		0.09	0.04	4.53	0.003
Avaliação Nutricional		0.05	0.08	0.48	0.490
Perímetro de panturrilha (cm)		-0.04	0.09	0.15	0.700
Estado Civil		0.04	0.55	0.01	0.940
Escolaridade	0,18	-1.36	0.52	6.84	0.001
Doenças Crônicas		0.17	0.57	0.08	0.770
Presença de Dor		1.21	0.58	4.32	0.004
Polifarmácia		-0.21	0.79	0.07	0.790

Fonte: Dados da Pesquisa

DISCUSSÃO

O envelhecimento saudável congrega as dimensões biológica, psicológica, espiritual e social (CALDAS, 2003). Considerando as características sociodemográficas, houve maior número de mulheres idosas, resultado que se assemelha a outras pesquisas que trazem prevalência do sexo feminino entre a população de idosos (REINERS *et al.*, 2020). Os dados recenseados no Brasil apontam que o contingente feminino de mais de 60 anos de idade tem se mantido estável, sendo 50,7 % em 2000 e 50,6 % em 2019 (CABRAL *et al.*, 2019). A feminização da população idosa é um aspecto presente neste estudo, seja porque as mulheres vivem mais por cuidarem de sua saúde, ou porque os homens se expõem mais a situações de riscos e violência, vindo a óbito em maior número.

A prevalência de vulnerabilidade observada neste estudo foi baixa quando comparada com estudo realizado em João Pessoa PB (2015) (BALBINOT; USCOCOVICH, 2019) e Várzea Grande MT (2019) (CABRAL *et al.*, 2019), que trouxeram números acima de 50 % (CABRAL *et al.*, 2019). Esse número positivo da baixa vulnerabilidade entre os idosos da amostra pode ser explicada, entre outras coisas, pela condição de independência e funcionalidade dos indivíduos, pois, deslocam-se sozinhos de suas residências até o local de atividades dos grupos.

Nos idosos considerados como vulneráveis (30 %), a faixa etária foi de 70 a 84 anos, dados semelhantes no número absoluto (CRUZ; BELTRAME; DALLACOSTA, 2019), mas diferem na faixa etária com o estudo de Amâncio, Oliveira e Amâncio (AMANCIO; OLIVEIRA; AMANCIO, 2019), em que encontraram 32,4 % dos idosos com pontuação igual ou superior a três, porém, com a maioria dos idosos na faixa etária de 60 a 69 anos. Neste estudo, a presença da vulnerabilidade remete a refletir sobre duas características: a idade e a baixa escolaridade da amostra, que são diretamente proporcionais à vulnerabilidade. A baixa escolaridade é um preditor para várias limitações na saúde dos idosos, seja pelo pouco esclarecimento que não lhes permite entenderem a importância de buscar atividades de prevenção a doenças, ou mesmo a ignorância sobre os benefícios que estes programas possam vir a favorecer à sua condição de saúde.

A presença da vulnerabilidade é uma condição para o início do comprometimento funcional (PAZ; SANTOS; EIDT, 2006). Na Espanha, na província de Toledo, um estudo multicêntrico, observacional e transversal, realizado em uma população de 70 anos ou mais, teve como resultados de que a percentagem de 44,5 % dos idosos estavam em risco médio de declínio funcional (ESCALONILLA *et al.*, 2019). No Brasil, uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2008, mostrou que houve elevada prevalência de idosos no Brasil que apresentavam alguma doença crônica (BRASIL, 2010). Com o passar

dos anos, o envelhecimento vai evoluir para vulnerabilidades e, como consequência, poderá ocasionar perdas funcionais que levam à dependência.

A vulnerabilidade também pode ser ocasionada pela presença da dor. Com ela, o idoso tende a tornar-se mais vulnerável e sofre prejuízos para a realização das atividades de vida diária, como a convivência social, aumentando o isolamento e comprometendo o estado funcional (MASSON, DALLACOSTA, 2019). Sua presença é um dos principais fatores que limitam o idoso a manter uma vida normal, e causa prejuízo na realização das atividades diárias, de forma a restringir a convivência social e comprometendo o estado funcional (BARBOSA *et al.*, 2017). Aos idosos, é dada a responsabilidade pela sua condição de sua saúde na velhice, como adequações de hábitos saudáveis e práticas regulares de atividade física, mas, nem todos tiveram as mesmas oportunidades iguais de acesso à saúde. Dificuldades no curvar-se, agachar ou ajoelhar-se relacionam-se à mobilidade funcional. Idosos, geralmente, evitam estes movimentos pelo receio de desequilibrarem e virem a sofrer quedas.

Algumas limitações do estudo incluem o corte transversal, pois, analisou um espaço de tempo determinado. Além disso, o relato da presença de dor ateu-se à informação da queixa de dor e não à incapacidade decorrente da mesma. Tem-se também a não inclusão dos idosos domiciliados e os indivíduos mais dependentes não tiveram a possibilidade de serem entrevistados. Convém considerar a possibilidade de viés nas medidas auto relatadas, que são passíveis de influências de fatores culturais e sociais. A situação de pandemia da *Covid-19* também suspendeu a coleta de dados, impactando no número de entrevistados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baixa escolaridade, não ter companheiro, e presença de dor podem ser fatores relacionados à vulnerabilidade em idosos. Nos indicadores, a limitação para agachar ou ajoelhar e realizar tarefas domésticas leves foram as atividades que comprometeram para ter vulnerabilidade.

Mesmo frequentando um programa de atividades com exercícios específicos, tais movimentos podem ser incorporados. Inferir exercícios que envolvam atividades de equilíbrio, propriocepção e coordenação pode contribuir para esta população, principalmente se associado a exercícios funcionais previamente avaliados para esses grupos, como medida de promoção da saúde. Sugere-se ainda o desenvolvimento de novos estudos para avaliar se as variáveis analisadas se destacam nos fatores considerados como de risco para a vulnerabilidade em idosos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AMANCIO, T.G.; OLIVEIRA, M.L.C. de; AMANCIO, V. dos S. Fatores que interferem na condição de vulnerabilidade do idoso. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia** [Internet]. 22(2):e180159; 2019 [cited 2021 Apr 19].
2. BARBOSA, K.T.F.; OLIVEIRA, F.M.R.L. de; FERNANDES, M. das G.M. Vulnerabilidade da pessoa idosa: análise conceitual. **Rev. Bras. Enferm.** [Internet]. 72(Suppl 2): 337-344. 2019 [cited 2021 Mar 08].

3. BARBOSA, K.T.; COSTA, K.N.; PONTES, M.L.; FERNANDES, M.G. Envelhecimento e vulnerabilidade individual: um panorama dos idosos vinculados à Estratégia Saúde da Família. **Texto Contexto Enferm.**;26(2):e2700015. 2017.
4. BALBINOT, G.; USCOCOVICH, K.J.S.O. Risco de vulnerabilidade dos idosos de uma unidade de saúde da família no oeste paranaense. **R. Saúde Publ.**;2(2):13-19.2019.
5. BRASIL. Ministério da Saúde (BR). Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2528, de 19 de outubro de 2006.** Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa [Internet] [acesso em 2018 out 10]. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html>
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política nacional de atenção básica** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 60 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Série Pactos pela Saúde 2006, v. 4). 2006.
7. BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Pesquisa Nacional por amostra de domicílios (PNAD 2008)**. Um panorama da Saúde no Brasil: acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde. Rio de Janeiro: IBGE; 2010.
8. CABRAL, J.F.; SILVA, A.M.C. da; MATTOS, I.E.; NEVES, Á. de Q.; LUZ, L.L.; FERREIRA, D.B. *et al.* Vulnerabilidade e fatores associados em idosos atendidos pela Estratégia Saúde da Família. **Ciênc. saúde coletiva** [Internet]. 24(9):3227-3236, 2019. *Sep [cited 2021 Mar 08]*.
9. CALDAS, C.P. Envelhecimento com dependência: responsabilidade e demandas da família. *Cad Saúde Pública*. **Rep Public Health**; 19(3):773-81. 2003.
10. CARMO, M.E.; GUIZARDI, F.L. *The concept of vulnerability and its meanings for public policies in Health and social welfare*. **Cad Saúde Pública** [Internet]. 34(3):1-14. 2018.[cited 2018 Aug 03].
11. CRUZ, R.R. da; BELTRAME, V.; DALLACOSTA, F.M. Envelhecimento e vulnerabilidade. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, 22(3):e,180212, 2019.
12. ESCALONILLA, A.I. *et al.* *Riesgo de declive funcional en pacientes ancianos no institucionalizados* [Functional decline risk in elderly patients not institutionalized]. **Medicina Familiar. Semergen.**; 45(6):390-395; 2019.
13. LIMA, C.A.B.; CARVALHO, J.L.; AQUINO, R.C.A. Avaliação de vulnerabilidade do idoso através da adaptação transcultural do instrumento de identificação do idoso vulnerável VES-13. **Revista Eletrônica Estácio Recife**;3(1); Jul 2017.
14. MAIA, F.O.M.; DUARTE, Y.A.O.; SECOLI, S.R.; SANTOS, J.L.F.; LEBRÃO, M.L. Adaptação transcultural do *Vulnerable Elders Survey* – 13 (VES-13): contribuindo para a identificação de idosos vulneráveis. **Rev Esc Enferm USP**; 46(Esp):116-22; 2012.

15. MASSON, L.; DALLACOSTA, F.M. Vulnerabilidade de idosos e relação com a presença de dor. **Brazilian Journal of Pain** [Internet]. 2(3):213-216; sep 2019. [cited 2021 Apr 19].
16. PAZ, A.A.; SANTOS, B.R.L. dos; EIDT, O.R. Vulnerabilidade e envelhecimento no contexto da saúde. **Acta paul. enferm.** [Internet]. 19(3): 338-342. sep 2006. [cited 2021 Mar 08].
17. REINERS, A.A.O. *et al.* Insatisfação com a vida e fatores associados em idosos residentes na comunidade. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia** . ;23(6):e190236; 2020.
18. SALIBA, D.; ELLIOTT, M.; RUBENSTEIN, L.Z.; SOLOMON, D.H.; YOUNG, R.T.; KAMBERG, C.J., *et al.* *The Vulnerable Elders Survey (VES-13): A Tool for Identifying Vulnerable Older People in the Community.* **J Am Geriatr Soc.**;49(12): 1691-9; dez 2001.
-

¹Fisioterapeuta- Universidade Federal de Jataí – [ORCID: 0000-0002-9980-1371](#)

E-mail: daisy_vilela@ufj.edu.br

²Fisioterapeuta – Universidade Federal de Jataí – [ORCID: 0000-0003-4090-6096](#)

³Médica Clínica Geral- Sec.de Saúde Vacaria RS – [ORCID: 0000-0002-8697-0256](#)

⁴Enfermeiro – Universidade Federal de Goiás – [ORCID: 0000-0003-4232-5949](#)

⁵Enfermeira – Universidade Federal de Goiás – [ORCID: 0000-0002-7566-3541](#)

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

